

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579651>

Ибрагимова Лайло Уткирбек кизи

Студентка НавГПИ, г Навои, Узбекистан
Научный руководитель: **Гамбарова Х.Х.**,
преподаватель НавГПИ, гНавои, Узбекистан

Освещая основные направления своей педагогической деятельности хотелось бы отметить, что главная её цель — воспитание культурной элиты — патриотов, защитников Отечества, сохранение исторических и духовных ценностей нашей Родины.

Желание – привить любовь и интерес к своему предмету и его непринужденному усвоению, развитию научного интереса, способствовали к изучению и применению на практике инновационных технологий.

В нашей профессиональной жизни прочно утвердилось понятие «инновации». Русский перевод этому слову – нововведение. Сегодня инновационные явления обнаруживаются во всех элементах педагогического процесса.

Инновации в обучении – это новые методики преподавания, новые способы организации содержания образования, методы оценивания образовательного результата.

Инновационные образовательные технологии включают, такие известные технологии как: информационно-коммуникативные, проблемно – диалогическую; технологии интерактивного обучения, технологию критического мышления, проектную технологию, здоровьесберегающие технологии и другие.

Одна из современных педагогических технологий, которую я использую на уроках– это технология критического мышления.

Технология развития критического мышления через чтение и письмо разработана в конце XX века в США (Ч. Темпл, Д. Стил, К. Мередит).

Критическое мышление – это направленное мышление, которое отличается логичностью и умением учесть свою точку зрения и другие мнения, а если необходимо, то отказаться от собственных предубеждений.

Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков кадет, необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др.).

Первый этап – «вызов» – направлен на актуализацию знаний и имеющегося опыта, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.

Второй этап – «осмысление» – непосредственная работа с содержанием материала, в ходе которой происходит осмысление собственного понимания материала, дискуссия и осознание альтернативных подходов.

Третий этап – «рефлексия» – размышление. На этом этапе обучающийся структурирует новое знание в системе собственных представлений, формирует личностное отношение к информации. Происходит осмысление собственного способа мышления и изменение собственной позиции в связи с новым знанием.

Обучающемуся, необходимо разобраться с содержанием материала, выработать собственное мнение, уметь его высказать. Популярным методом демонстрации процесса мышления является графическая организация материала. Модели, рисунки, схемы отражают степень понимания и логику рассуждения. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится наглядным.

1. Для развития умения воспринимать информацию можно использовать прием «Знаю - хочу узнать – узнал». Это работа с таблицей на стадии вызова. Студенты разбиваются на пары и заполняют первую графу таблицы (что я знаю по теме: это могут быть какие-то ассоциации, исторические сведения, предположения), после обсуждения полученных результатов в аудитории кадеты сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? Для устранения пробелов в собственных знаниях и заполняют вторую графу. После изучения темы соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале занятия, учатся рефлексировать собственную мыслительную деятельность

2. Для развития умения анализировать информацию различных исторических источников и текста учебника, применяю «вдумчивое чтение» – маркировка с использованием различных значков, (инсерт). Существует несколько вариантов пометок:

- Два значка — « + » (новое) и «v» (уже знал);
- Три значка — « + » (новое), «v» (уже знал), «?» (не понял);
- Четыре значка — « + » (новое), «v» (уже знал), «?» (не понял) и « - » — думал иначе. При повторном чтении кадеты заполняют таблицу, в которую вносят полученные ранее сведения.

3. Схема «Фишбоун» или «Рыбий скелет».

Данная графическая техника помогает структурировать исторические процессы. Более глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между разными частями проблемы. Голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – вывод урока. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. Можно заполнять: (Верх - причины, низ - следствия и т.п.). Схема «Фишбоун» отлично работает, как средство систематизации

исторического материала, быстро воспроизводится кадетами и улучшает их предметные знания.

Таким образом, используя названные приёмы технологии критического мышления, мы решаем очень важные задачи. Во-первых, делаем процесс обучения интересным. Во-вторых, формируем такие навыки работы с информацией, без которых современному человеку трудно достичь социального успеха. И, в-третьих, воспитываем качества критически мыслящей личности, способной найти правильный путь решения любой проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеева Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Н. Алексеева// Учитель. – 2004. – №3. – с. 78.
2. Бычков А. В. Инновационная культура/ А. В. Бычков// Профильная школа. – 2005. – №6. – с. 83.